

Acercamiento al uso de Operaciones Psicológicas durante la Guerra de Vietnam

Análisis de la Operación “Wandering Soul”

Pablo Testori Schroeder

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo realizar un acercamiento conceptual a los factores más importantes tomados en consideración por parte de la conducción de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, en relación con el desarrollo y ejecución de las denominadas “Operaciones Psicológicas”, que tenían como depositarios al North Vietnamese Army (NVA). Así mismo, se buscará analizar y desarrollar algunos de los factores socioculturales y de la cosmovisión religiosa presentes en las culturas del sudeste asiático, que se pueden señalar como más relevantes y que jugaron un papel decisivo para el desarrollo de la operación “Wandering Soul” <<Almas Errantes>> de parte del grupo de tareas Ad Hoc del Sexto Batallón de Guerra psicológica del Ejército de los Estados Unidos, y al aprovechamiento que este le dio a las nuevas tecnologías y a los medios de comunicación.

Palabras Claves

Política Internacional – Guerra de Vietnam – Operación Almas Errantes – Guerra Psicológica
– Sudeste Asiático – Guerra Fría – Ejército de los Estados Unidos.

Abstract

The objective of this study is to make a conceptual approach to the most important factors taken into consideration by the Command of the United States Armed Forces during the Vietnam War, in relation to the development and execution of the so-called “Psychological Operations”, which had the North Vietnamese Army (NVA) as primary objective. Likewise, it will seek to analyze and develop some of the sociocultural and religious worldview most important factors present in the cultures of Southeast Asia, which can be identified as more relevant and which played a decisive role in the development of the operation “Wandering Soul” from the Ad Hoc task Force of the Sixth Battalion of Psychological Operations (PSYOPS) of the United States Army, and the use it that they made of new technologies and the media.

Keywords

International Politics – Vietnam War – Operation Wandering Souls – Psychological Warfare – Southeast Asia – Cold War – United States Army.

Introducción

A los fines de desarrollar el presente estudio que tiene como objetivo principal realizar un análisis sobre algunos de los factores socioculturales y religiosos que se tomaron en consideración para el desarrollo de la guerra psicológica contra los comunistas del ejército de Vietnam del Norte, durante la década de los 70s, las cuales formaron parte de una estrategia conjunta de operaciones especiales, es prioritario, hacer una apreciación descriptiva a la naturaleza del conflicto en el cual estás se encontraban inmersas. En primer lugar, es necesario ubicar el escenario político en el cual se sucedieron los enfrentamientos, que se representó luego de la Segunda Guerra mundial, de la cual surgió como primer potencia económica y militar a los Estados Unidos, y que en contrapartida, desde el punto de vista ideológico posicionó a la Unión de las Repúblicas Soviéticas¹, como un hegemon que condicionó al mundo durante la segunda mitad del siglo XX hacia una organización bipolar. En este marco de enfrentamientos de baja intensidad, que se denominaría como “Guerra Fría”², los actores secundarios regionales, que pendulan hacia el área de influencia de estas grandes potencias, fueron escenario de las guerras más cruentas, cuyas secuelas aún persisten en la actualidad y que los desafíos estratégicos que estas plantearon conllevaron a un desarrollo tecnológico y técnico sin precedentes.

¹ THORNTON, Richard “*The Soviet Union and the Vietnam War*” – The American Historical Review - The George Washington University

² En la publicación “La Guerra Fría: Una breve introducción”, McMahon realiza una caracterización de la misma como una serie de conflictos de media y baja intensidad, con algunos picos donde escalaron a una guerra total, donde los principales actores, haciendo referencia específica a la URSS y a USA; se enfrentaron de manera indirecta, proveyendo de entrenamiento, material, equipo y financiación a regímenes locales que intentaban imponer un sistema socialista, o prevenirlo. En tal sentido el autor también señalaría como un punto de inflexión a la guerra de Corea, en la que diría que fue “*una guerra que vino a alterar la naturaleza del enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos; lo que era una rivalidad política sistémica pasó a ser una confrontación militarizada que obedecía a motivos ideológicos y suponía una amenaza para la supervivencia del planeta*”; de la misma manera podemos hacer un paralelismo con la Guerra de Vietnam, en la cual alguna de las circunstancias vistas en la antes mencionada, se reprodujeron de una manera similar incluso intensificándose.

Para ubicarnos espacialmente, a fin de circunscribir geográficamente el escenario nos situaremos en el actual territorio de la República de Vietnam, en el sur de Asia. El país antes mencionado luego de retiradas las tropas coloniales francesas durante la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión y posterior establecimiento del Imperio de Vietnam, este como un Estado títere del Japón; las fuerzas de resistencia encabezadas por Ho Chi Minh combatieron durante nueve años contra una Francia que, apoyada por el Reino Unido, buscaba retomar el control de Vietnam³. Posteriormente 1954 habiendo finalizado la de Indochina, una asamblea especial le dio legitimación a la creación de la República Democrática de Vietnam, pero se vio limitada a la región septentrional (al norte del paralelo 17) zona de influencia del partido comunista. Posteriormente las tensiones entre el sur y el norte, escalaron a un conflicto político donde se depuso Bao Dai, quién había sido emperador de la dinastía Nguyen, que culminó con la invasión de parte de las tropas comunistas hacia la República de Vietnam, la cual era apoyada por los Estados Unidos; terminando en una intervención directa por parte de estos últimos.

La Guerra de Vietnam

La denominada “Guerra de Vietnam” se corresponde con el conflicto armado que se sucedió entre los años 1955 y 1975, entre la República Democrática de Vietnam (Norte), que contaba con el apoyo de la Unión Soviética y China; contra la República de Vietnam (Sur), con intervención de los EEUU. En este marco particular, en algunos puntos es análogo a la anterior Guerra de Corea (1950), donde la península quedó dividida también bajo los mismos principios. Para los bloques americanos y soviéticos, el desarrollo de este conflicto bélico que se desarrolló por más de diecinueve años y que se extendió además a toda la región⁴, incluyendo a Laos y Camboya; sendos controlados por regímenes Comunistas de influencia

³ ZHAI, Qiang “*China and the Vietnam Wars, 1950-1975*”, Pág. 75 - University of North Carolina Press, 2000

⁴ LARGO ALONSO, Teresa “*La Guerra de Vietnam*”, Pág. 9 -Ediciones Akal, 2002

China y de la Unión Soviética⁵; mantenía un alto valor estratégico, ya que podría haber sido el punto de partida para el establecimiento de bases occidentales en Asia, de particular valor logístico— *supuesto que se cumplió parcialmente dado a la naturaleza particular del conflicto*— que conllevaría a una desestabilización del balance de poder en el oriente.

Como es de esperarse en un enfrentamiento de tan larga duración, que además trasvasó varias generaciones de estadounidenses, y con el estancamiento de las operaciones a lo largo de toda la península, se vieron obligados estos últimos a innovar en cuanto a los aspectos estratégicos, no sólo en cuanto al material y equipo necesario para un ambiente geográfico tan particular, sino también en la táctica y técnicas específicas para su operatoria. En virtud a esto, quedaba claro que para principios de la década del 70', los métodos utilizados hasta ese momento en la guerra convencional no serían suficientes para someter al Vietcong⁶, y con los gastos del presupuesto militar en uno de sus máximos históricos — *esto particularmente delicado para la opinión pública americana, en un marco de recesión económica* — se presentaba completamente necesario la incorporación de otros factores determinantes en la capacidad de combate del ejército norvietnamita, como lo es el psicológico. En el mes de mayo de 1970, podemos encontrar las primeras tareas de campo organizadas por el Sexto Batallón de Operaciones Psicológicas del US Army, el cual fue creado y activado en noviembre de 1965 con el objetivo específico de desarrollar métodos específicos para alentar la disensión entre las tropas del NVA, sembrar el terror entre los simpatizantes del partido comunista y erosionar la moral de los combatientes, y fundamentalmente reducir sistemáticamente el apoyo de la población civil.

⁵ BENZ, Wolfgang / GRAML, Hermann "El siglo XX - III. Problemas mundiales entre los dos bloques de poder" pág. 210 a la 217 - 1984

⁶ El denominado "Vietcong" o Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam), estaba compuesto en su vasta mayoría por hombres jóvenes con poca o nula educación; reclutados, a manera de leva de las áreas rurales del interior del norte del país. Estos contaban con una formación militar escasa, fundamentalmente orientada a la guerra de guerrillas y las operaciones de tropas de infanterías bajo la doctrina de usanza de los ejércitos rojos de la época. Esta particular base poblacional en la cual se cimentaba el grueso de los efectivos, constituyó una oportunidad excelente para el diseño de operaciones psicológicas, al contar con un grupo destinatario homogéneo, de un rango etario particular, que compartían vivencias y una cultura común.

Operaciones Psicológicas

La definición de guerra psicológica, y por consiguiente de las operaciones que se diseñan en el marco de las mismas (Psyops)⁷, pueden variar frente a diferentes autores, sobre todo teniendo en cuenta que pueden existir conceptos específicos de carácter institucional creados por las fuerzas armadas, que no necesariamente son concurrentes con los surgidos de la comunidad académica; no obstante, podemos encontrar puntos en común que nos permite entender aquellas cuestiones fundamentales que sirven para generar una definición general de lo que se comprende en las mismas, que se basan en diversas prácticas que tienen como objetivo de generar reacciones psicológicas con el fin de influir en grupos sociales de tal manera de condicionar el sistema de valores, creencias, emociones, en el razonamiento, opiniones y a partir de esto inducir un comportamiento deseado frente a una determinada situación⁸; dichas acciones se fundamentan — *porque así se requieren* — en un conocimiento del público blanco y de la situación en la cual se encuentran inmersos los actores, es por esto que esta clase de operaciones, requieren en alguna medida en un procesamiento de inteligencia. Las operaciones psicológicas, en el marco de conflictos bélicos se usan desde tiempos antiguos y se encuentran en un estadio desarrollado en la mayoría de los ejércitos modernos, contando con su propio marco teórico y de técnicas operativas específicas bien definidas⁹; y en el mundo contemporáneo, cuentan además con un enfoque multidisciplinario que contempla una multiplicidad de factores que complejizan su operatoria y que además pueden ir de la mano de una estrategia comunicacional basadas en la producción (o direccionamiento) campañas comunicacionales y el establecimiento de agendas de desinformación auxiliadas con el uso de sistemas

⁷ NARULA, Sunil "Psychological operations (PSYOPs): A conceptual overview, *Strategic Analysis*" 28:1, 177- 192,

⁸ BAIRDAIN, Ernest "Psychological Operations Studies – Vietnam" - HUMAN SCIENCES RESEARCH INC MCLEAN VA <https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD0509404>

⁹ SIMPSON, Christopher "Science of Coercion: Communication Research & Psychological Warfare" Cap. 1 "Defining Psychological War"

informáticos de explotación de datos; de manera de que además existe actualmente la posibilidad de direccionar y cuantificar de manera precisa el impacto que las psyops están teniendo. Las acciones que se pueden llevar a cabo para operar psicológicamente sobre una población determinada, que para el objeto de análisis de este estudio, es dable destacar que se las unidades especializadas que desarrollaron su actividad en la Guerra de Vietnam establecieron un orden de prelación en detrimento de la población combatiente; pueden ser extremadamente variadas, yendo desde el uso de la propaganda¹⁰, entendiendo esta como una información (real o ficticia) que como pieza comunicacional tiene un direccionamiento tendencioso para inducir a aceptar como verdad, y actuar en consecuencia, en favor del operador. También se encuentran las acciones menos sutiles y con mayor componente de violencia, que sirven para desalentar, o disuadir completamente el “espíritu” de lucha del enemigo, como pueden ser los asesinatos públicos u otras demostraciones similares que logran aterrorizar al público blanco.

Operación Wandering Soul

Se podría tomar como génesis, de esta psyops, la creación de un grupo de tareas conformado por miembros del Sexto Batallón de Operaciones Psicológicas¹¹ y operadores de la CIA—Agencia Central de Inteligencia según sus siglas en inglés – que fueron instruidas a principios del año 1970¹², según se evidenciaría en

¹⁰ BÉLA, Szunyogh, *“Psychological warfare; an introduction to ideological propaganda and the techniques of psychological warfare”*, United States: William-Frederick Press -1955

¹¹ BOWERY, Charles *“Lineages and Honors Information: 6th Psychological Operation Battalion”*
<https://history.army.mil/html/forcestruc/lineages/branches/psyop/006psbn.htm>

¹² Gracias a la “Freedom of Information Act,” (FOIA) la cual otorga a todos los ciudadanos de los EEUU el derecho de acceso a la información federal del gobierno, esto incluido a los documentos de carácter reservados de agencias como la CIA, esta última en particular la cual desclasificó todos los documentos de inteligencia en referencia a la Guerra de Vietnam, hace posible el acceso a las minucias de ciertos aspectos de la ejecución operativa de operaciones de guerra psicológica como la indicada en este apartado. En los documentos de los cuales se desglosa de manera sencilla, esto debido a que originariamente su fin era de ser interpretada por funcionarios de alto nivel de la administración de Nixon, se puede evidenciar la importancia que se le dio a la conformación de un comité conjunto con el Ministerio de Defensa de Vietnam del Sur; y a la posterior fuerza de tareas, conjunta con efectivos del Servicio Secreto y de la Agencia de Inteligencia.

informes desclasificados de la CIA. El objetivo de esta operación era mermar la capacidad de combate de los soldados del NVA, haciendo un aprovechamiento de un aspecto cultural que trascendía las limitaciones ideológicas del comunismo, siendo un concepto muy arraigado en las costumbres y tradiciones del sudeste asiático, en particular en Vietnam.

“El presidente aprecia la manera tan efectiva en la cual la Agencia ha apoyado los esfuerzos de Guerra Psicológica contra Vietnam del Norte. El entusiasmo y el profesionalismo imaginativo con el cual la Agencia ha desempeñado este trabajo, ha contribuido en gran medida al éxito del programa”

Henry Kissinger 07 de febrero de 1973, Memorandum para la Agencia Central de Inteligencia (Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-30-6-11-9)

Esta creencia se basa en una cosmovisión del tipo animista, en la cual creían, en que, a fin de descansar apropiadamente un espíritu, debía ser enterrado con las correspondientes exequias en su lugar de nacimiento; y de no ser así, el alma del difunto se encontraría errante atormentando a los vivos, siéndole imposible encontrar la paz. Conociendo esto los ingenieros de esta fuerza de tareas diseñaron una puesta en escena que se basaba en realizar grabaciones de rituales funerarios, para luego mezclarlos con sonidos de personas vietnamitas lamentándose y gritando. Estos sonidos iban a ser inicialmente reproducidos en instalaciones específicas que habiendo avanzado el ejército norteamericano, desalentaron el intento de ser recuperados por parte del NVA¹³, pero el efecto logrado fue tan exitoso logrando aterrorizar a las tropas comunistas que se encontraron en

¹³ ROBERTS, Mervyn Edwin *“The Psychological War for Vietnam, 1960–1968”*, University Press of Kansas -2018

presencia de lugares acechados por fantasmas¹⁴, que pronto instalaron parlantes en lanchas fluviales, altavoces en la selva e incluso en mochilas especialmente adaptadas para ser llevadas en el equipo personal de los soldados de infantería. El efecto de estas grabaciones fue muy exitoso, sobre todo durante la noche donde a los combatientes del vietcong les era muy difícil determinar el origen de los sonidos.

Las grabaciones por si mismas no eran la una faz de la estrategia elaborada, sino que iba acompañada de una campaña comunicacional cuidadosamente diseñada, en la cual a través de diversos medios de comunicación, pero esencialmente las estaciones de radio cercanas a la frontera entre el sur y el norte, a la cual tenía la población bajo el control comunista acceso a escuchar, se responsabilizaba al partido comunista de haber llevado a la muerte a miles de vietnamitas, y que producto de esta sus espíritus jamás iban a descansar en paz; además se señalaba la falta de observación de los rituales animistas tradicionales que habían sido prohibidos por el régimen comunista y los bombardeos que sufrieron los cementerios durante la guerra¹⁵. Estas acciones se mantuvieron hasta finales de 1971 para luego ser desactivada (la unidad) en junio de 1972.

Conclusiones

Las operaciones psicológicas como acciones complementarias al esfuerzo de guerra, durante el conflicto de Vietnam; se probó útil para los objetivos planteados desde la conducción. Si se toman en cuenta los recursos finitos con los que se suelen contar en un conflicto armado, los costos de dicha operación desde el punto de vista logístico son muchísimo más económicos como ser el costo que representaría por ejemplo el de un avión; y se presenta inestimable si comparamos desde el costo de una vida humana. Con respecto a la explotación de creencias

¹⁴ PSYCHOLOGICAL WARFARE CAMPAIGN - Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-512-7-21-2 <https://www.cia.gov/readingroom/docs/LOC-HAK-512-7-21-2.pdf>

¹⁵ En este documento desclasificado por la CIA en el 2017, el cual era destinatario el secretario de Estado, se puntualizan los conceptos más importantes de la operación "Wandering Soul". PSYCHOLOGICAL WARFARE TASKS UNDERTAKEN BY THE CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY AGAINST NORTH VIETNAM - Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-30-6-11-9 - <https://www.cia.gov/readingroom/docs/LOC-HAK-30-6-11-9.pdf>

arraigadas en el grupo social del cual hicieron depositario de las psyops, pueden ser cuestionables desde un punto de vista ético, esto en especial cuando estas responden a cuestiones como los caídos en combate y su reposo final; pero son justamente estas cuestiones que tienen una afectación profunda en la psiquis de las personas, las de especial interés para la guerra psicológica, la cual el viejo axioma de "conquistar las mentes y corazones" también puede implicar romperlos.

Desde el punto de vista operativo, el hecho de establecer unidades especializadas para esta clase de tareas, que además se puedan auxiliar de la producción de inteligencia estratégica de combate, conformando además equipos multidisciplinarios; sin lugar a dudas se vuelven una medida racional a reproducir en todas las organizaciones militares, en particular en aquellas que puedan acceder a una base informativa permanente de las comunidades donde se desenvolverán las operaciones.

Referencias

- BAIRDAIN, Ernest “Psychological Operations Studies – Vietnam” - HUMAN SCIENCES RESEARCH INC MCLEAN VA
<https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD0509404>
- BÉLA, Szunyogh, “*Psychological warfare; an introduction to ideological propaganda and the techniques of psychological warfare*”, United States: William-Frederick Press -1955
- BENZ, Wolfgang / GRAML, Hermann “*El siglo XX - III. Problemas mundiales entre los dos bloques de poder*” pág. 210 a la 217 – 1984
- LARGO ALONSO, Teresa “La Guerra de Vietnam”, Pág. 9 -Ediciones Akal, 2002
- NARULA, Sunil “*Psychological operations (PSYOPs): A conceptual overview, Strategic Analysis*” 28:1, 177-192,
- ROBERTS, Mervyn Edwin “*The Psychological War for Vietnam, 1960–1968*”, University Press of Kansas -2018
- SIMPSON, Christopher “*Science of Coercion: Communication Research & Psychological Warfare*” Cap. 1 “Defining Psychological War”
- THORNTON, Richard “*The Soviet Union and the Vietnam War*” – The American Historical Review - The George Washington University
- ZHAI, Qiang “*China and the Vietnam Wars, 1950-1975*”, Pág. 75 - University of North Carolina Press, 2000

FOIA CIA VOULT

- PSYCHOLOGICAL WARFARE CAMPAIGN - Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-512-7-21-2
<https://www.cia.gov/readingroom/docs/LOC-HAK-512-7-21-2.pdf>
- PSYCHOLOGICAL WARFARE TASKS UNDERTAKEN BY THE CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY AGAINST NORTH VIETNAM - Document Number

(FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-30-6-11-9 -
<https://www.cia.gov/readingroom/docs/LOC-HAK-30-6-11-9.pdf>

- PSYCHOLOGICAL WARFARE OPERATIONS AGAINST THE VIETNAMESE COMMUNISTS - Document Number (FOIA) /ESDN (CREST):
LOC-HAK-533-2-3-4
<https://www.cia.gov/readingroom/docs/LOC-HAK-533-2-3-4.pdf>